

**INGLIZ XALQ ERTAKLARIDAGI QO'LLANILGAN ENG MASHHUR
PRETSEDENT NOMLAR TAHLILI**

Masharipova Nargiza Otaxonovna

Associate Professor, Phd in Philological Sciences

Satimova Shahnoza Mahmudovna

Master student of Urgench State University

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz xalq ertaklarida qo'llanilgan eng mashhur pretsedent nomlar tahlili, ularning kelib chiqishi va ma'nosi haqida ma'lumot berilgan.

Аннотация. В данной статье речь идет об анализе, истории возникновения, значения самых известных прецедентных имён используемых в английских народных сказках.

Annotation. The article includes information and analysis about precedent names that widely used in English folk tales, their history and meaning in the context.

Kalit so'zlar: anomastika,folklor ertak, pretsedent nom, terminologik ma'no, antroponim, gipokoristika,personaj,semantik,dominant.

Ключевые слова: ономастика, фольклорная сказка, прецедентное имя, терминологическое значение,антропоним, гипокористики, персонаж, семантическое, доминантное.

Key words: onomastics, folk tale, precedent name, terminological meaning,anthroponym,character,semantic,dominant.

Anomastika deganda barcha atoqli otlarning yig'indisi, ularning tilda qo'llanishi, biror bir xalqning tilidagi real va fantastik buyumlarni nomlanishi chuniladi. Folklor ertaklarida o'zgacha nom bilan - ya'ni pretsedent nomlar deya ataladi. Pretsedent nom bu o'ziga xos murakkab ramz hisoblanib, uning og'zaki muloqotda qo'llanilishida

appelyatsiya denotatga emas, balki pretsedent nomlarning differensial belgilariga qaratiladi.¹ (1,83 bet)

V.V Krasnixning fikricha "pretsedent nomlar birinchi navbatda biror bir aniq belgini, tashqi ko'rinishidagi xarakterini bildiradi, ya'ni terminologik ma'noga ega belgining xususiyati va xarakterini anglatadi".²(2.86 bet)

Qoidaga ko'ra ingliz xalq ertaklaridagi asosiy personajlarning ismlari ertakning nomida aks etadi masalan: "Cap-o-Rushes" ("Тростниковая шапка"), "Johny-Cake" ("Джонни Пончик"), "Jack and The Magic Beans" ("Джек и волшебные бобы") va boshqalar.

Ingliz xalq ertaklarida eng ko'p uchraydigan pretsedent nomlar bu insonlarning shaxsiy ismlari hisoblanadi. Aniqroq qilib aytganda, erkak kishining ismi ayollarnikiga qaraganda ancha ko'proq uchraydi (erkaklar va ayollar antroponimlar nisbati 4:1 tashkil qiladi).

Ingliz xalq ertaklaridagi pretsedent nomlar ko'p hollarda o'gzaki nutqda qisqartirilgan holda ishlatiladi masalan: Jack (Джек) - John (Джон), Bill (Билл) - William (Уильям), Tom (Том) - Thomas (Томас), Jenny(Дженни) - Jennifer(Дженнифер), Betty(Бетти) - Elizabeth (Элизабет). Bunday turdagi nomlar ya'ni shaxsiy ismlarning qisqartirilgan shakli fanda - gipokoristikalar deya ataladi. Ingliz xalq ertaklarining bosh qahramonlari ko'pincha bu oddiy mehnatsevar xalq hisoblanadi. Gipokoristik pretsedent nomlarning muloqotda qo'llanilishi o'rtadagi masofani kamaytirishga va yaxshi aloqa o'rnatishga yordam beradi.³

Ertak antroponimlari bu personajlarning folklor ismi bo'lib fantastik va noadatiy qobiliyatga ega bo'lsada inson tashqi ko'rinishini saqlab qoluvchi personaj.(masalan, Jack the Giant Killer, Mr Fox).

¹ Захаренко И.В., Красных В.В., Гудков Д.Б., Багаева Д.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация. М., 1997. Вып. 1. С. 82 – 104.

² Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. М., 2002.

³ Суперанская А.В. Современный словарь личных имён. Сравнение. Происхождение. Написание./ А.В Суперанская-М.: Айрис пресс 2005. 384с

Antroponimikon yadrosiga kiruvchi ismlar (frekvetativ aktiv) sotsiopragmatik ma'lumot beruvchi hisoblanadi va ertakdagi bosh qahramonning kelib chiqishi, xarakteri va tabiatini ifodalaydi. Ingliz xalq ertaklari antroponimikonida Jack ismi eng mashhur hisoblanadi (57%). Ko'pgina hollarda Jack ismiga ega bo'lgan personaj bu kelib chiqishi oddiy oiladan bo'lgan omadli, sho'x lekin ayyor yigit tasvirlanadi. Biroq ba'zan bu pretsedent nomga ega bo'lgan personaj umuman boshqacha: yalqov va qo'rqqoq qilib ham ko'rsatiladi. Shu jumladan Willy va Peter antroponimlariga ega personajlar ham ahmoq, sodda aldashga oson bo'lgan personajlar qilib ifodalanadi. Jack ismining kelib chiqishi O'rta asrlardagi Angliyaga taqaladi. O'sha paytlarda xizmatkorlar Jack deya atalgan. Bu nom bilan ertaklardagi mashhurlikda John nomi be'malol bellasha oladi. Bu pretsedent nom inglizlar hayotida 1950 yilgacha eng mashhur hisoblangan. Shuningdek, John nomi noaniqlikni ham anglatgan: ya'ni rasmiy qog'ozlarda ismi aniqlanmagan jinoyatchilar "John-dou" deya yozilgan.⁴

Kelt xalqlari ko'p asrlardan beri qovoqdan sham orqali yoritkichlar yasaganlar. 1835 yilda "Dublin" jurnalida bu odatni Xristian dini bilan bog'lash haqida maqola chop etiladi, keyinchalik Jack va Iblis haqida afsona paydo bo'ladi. Bu afsonaga ko'ra Jackning ayyorligi haqida eshitgan Iblis uning jonini tortib olishga harakat qiladi, biroq Jack undan aqlliyoq chiqib mevali daraxtga qamab qo'yadi. Iblis do'zax eshiklaridan ozod etishini va'da qilishiga qaramay Jack uni ozod etmadi. Shu sababli Iblis o'limidan so'ng uni olib ketishni istamaydi, shu bilan birga gunohkor Jack uchun jannat eshiklari ham ochilmaydi. Afsonaga ko'ra Jack qorong'u tunda o'zini sham bilan yoritilgan qovoqlar orqali ovutadi. Bu afsona shuni tasdiqlaydiki, Jack pretsedent nomi "Halloween" bayramining asosiy qahramoniga aylangan.

Pretsedent nomlarning ishlatilish darajasi bo'yicha ikkinchi o'rinda laqablar turadi(27%). Nominativ birlikga kiruvchi semantik dominant tahlili laqablarni quyidagi guruhlariga ajratadi:

⁴ "Имена персонажей британских народных сказок и их использование в учебном процессе."
Галковская Ю.М. Доцент кафедры германской филологии ВГУ имени П.М Машерова, кандидат филологических наук.с31.

1) personajlarning tashqi ko'rinishini ifodalovchi laqablar guruhiga Cap o' Rushes (Тростниковая шапка), Tattercoats (Оборванка), Teeny-tiny (Крошечка) va boshqalar kiradi. "Cap o' Rushes" ertagidagi asosiy qahramon qizning bu laqabni olishiga sabab, qiz o'zi uchun qamishdan kiyim yasab boshidan to oyog'igacha har doim o'ranib yurganligi uchun Cap o' Rushes nomi bilan ataladi.⁵

Tattercoats (Оборванка) laqabi ikkita so'z birikmasidan paydo bo'lgan: tatter - yirtilgan va osilib qolgan palto bo'lagi, coat - palto qahramonning tashqi ko'rinishini ifodalaydi. Onasining o'limidan so'ng qizning otasi o'zini kechira olmaydi va qiziga g'amxorlik qilmaslikga o'ziga va'da beradi. Ota o'z va'dasida turadi va qiz kelib chiqishi ziyoli oiladanligiga qaramasdan tarbiyasiz va parvarishlanmagan holda ulg'ayadi.

"The History of Tom Thumb"("Том мальчик с пальчик") va "Teeny-Tiny"("Крошечка") ertak qahramonlari bu laqablarga tanasining kichikligi sabab ega bo'ladi;

2) personajlarning intellektual qobiliyatining individualligi va o'zini tutishiga qarab: Silly Willy("Глупый Вилли") Kate Crackernuts ("Кэт Щелкунчик") Lazy Jack ("Ленивый Джек"), Simpleton Peter("Питер-Простачок"). Bu ertak qahramonlarining ismlari diskriptiv komponentga ega bo'lishi o'quvchiga yetarli darajada bu qahramonlarning asosiy belgilarini tezda anglashga yordam beradi.

3) personajlarning jamiyatdagi o'rniga qarab belgilangan laqablar: Earl Mar(Граф Мар), Lord Lathom(Лорд Лейтом), Lord Lambton(Лорд Лэмтон).Prepozitiv komponentli ismlarning semantikasi personajlarning tituliga qaratiladi.⁶

Masalan "Jack Hannaford"("Джек Хэннефорд") ertakidagi bosh qahramon Jack oddiy soldat bo'lishiga qaramay, aldov yo'li bilan kambag'al ayolning uyini tunaydi. Bu ismni ifodalovchi komponent taxminan ingliz tilidagi "to afford" fe'lidan yaratilgan

⁵ "Имена персонажей британских народных сказок и их использование в учебном процессе." Галковская Ю.М. Доцент кафедры германской филологии ВГУ имени П.М Машерова, кандидат филологических наук.

⁶ Суперанская А.В. Современный словарь личных имён. Сравнение. Происхождение. Написание./ А.В Суперанская-М.: Айрис пресс 2005. 384с

va istagan narsaga ega bo'lish ma'nosini beradi. Bu ismga ega personaj o'zining donoligi va ayyorligi bilan hech qachon pulsiz qolib ketmaydi.

Ingliz xalq ertaklari antroponimikonida rus xalq ertaklari qahramonlari bilan korrelyatsiyalar yuzaga keladi. Rus xalq ertaklaridagi eng ko'p ishlatiladigan antroponim bu "Иван" hisoblanadi. Ko'p hollarda antroponimning to'liq shakli yoki qisqartirilgan shakli ishlatiladi: (Иванушка, Ванюшка, Иванка, Ивашка) "Иван-царевич и серый волк", "Иванушка-дурачок", "Иванко Медведко", "Сказка о Силе-царевиче и об Ивашке белой рубашке". "Иван" ismi qadimgi Iudeylarning ismidan kelib chiqqan ("помилованный богом"). Ko'pchilik xalqlarning bu ismga mos analoglari bor masalan, fransuzlarning "Жан" ismining analogi hisoblanadi. Aynan shu ismdan ingliz xalq ertaklarining John, Jack, Jacky pretsedent nomlari paydo bo'lgan. Quyidagi ingliz xalq ertaklari bunga misol bo'la oladi: "How Jack went to seek his fortune" ("Как Джек ходил счастья искать"), "Jack and his golden Snuff-Box" ("Джек и золотая табакерка"), "Jack and the Beanstalk" ("Джек и бобовый стебель"), "Jack Hannaford" ("Джек Хэннефорд"), "Jack the Giant Killer" ("Джек победитель великанов").⁷

Qisqa qilib aytganda, quyidagi tahlildan xulosa qilib aytish mumkinki: ingliz xalq ertaklaridagi asosiy pretsedent nomlar bu asosan antroponimikon ichiga kiruvchi shaxsiy ismlar va laqablardan tashkil topgan. Bu antroponimlar o'quvchiga personaj haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lishga va ertak voqealarini oldindan taxmin qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Захаренко И.В., Красных В.В., Гудков Д.Б., Багаева Д.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация. М., 1997. Вып. 1. С. 82 – 104.

⁷ "Прецедентные имена в ономастическом пространстве английской народной сказки." Репринцева Н.И. 2011

2. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. М., 2002.

3."Прецедентные имена в ономастическом пространстве английской народной сказки." Репринцева Н.И.2011

4."Имена персонажей британских народных сказок и их использование в учебном процессе." Галковская Ю.М. Доцент кафедры германской филологии ВГУ имени П.М Машерова, кандидат филологических наук.

5.Суперанская А.В. Современный словарь личных имён.Сравнение. Происхождение. Написание./ А.В Суперанская-М.: Айрис пресс 2005. 384с